

ZELOS DE SAN JOSÉ.

De casa de Zacarias
 salió la Sagrada Reina,
 acompañando á su esposo,
 luego que á su casa llegan
 reparó un dia José
 sobresaltando y con pena
 en el vientre de su Esposa,
 y entre sí á decir comienza:
 O inmenso Dios de Israel
 qué novedades son estas?
 Mi esposa veo preñada;
 aunque no sé si lo crea,
 pues los dos hicimos voto
 de guardar toda pureza;
 mas veo que está preñada,

esto algun misterio encierra:
 si hay misterio, no lo sé:
 Ay Dios mio que terrible pena!
 Quiero ausentarme y dejarla;
 mas que ganaré en la ausencia,
 siendo todo mi consuelo
 el gozar de su presencia?
 Y si yo la desamparo,
 quien tiene de socorrerla?
 Muchacha pobre y sin padre,
 el cielo la favorezca.
 Me retiraré á un desierto
 donde gentes no me vean,
 y allí acabaré mi vida
 en áspera penitencia,

rogando continuo á Dios,
que la ampare, y la defienda.
Quédate con Dios, Maria,
á Dios, carisima prenda:
que el apartarme de ti
sabe Dios lo que me cuesta;
mas no puedo hacerlo menos,
que puede mucho una afrenta.
Cómo he de ver en mi casa,
hijos, que míos no sean?
Me saldré á la media noche,
que mi Esposa no me sienta;
quiero recogerme al sueño
mientras la hora se llega.
Apenas José dormia,
si puedo decir apenas,
entró el ángel san Gabriel
diciendo: José, despierta,
recibe tu casta Esposa,
y vuelve en gozo tu pena,
que este Divino preñado,
obra es de la Omnipotencia,
viene á salvar á las gentes
que ha tantos siglos lo esperan:
ponle por nombre Jesus.
Alegre José despierta,
dándole gracias á Dios
por tan gran magnificencia.
Se fué al cuarto de su Esposa,
y de repente la encuentra
en un extasis Divino,
cercada del refulgencias,
y postrandose en el suelo,
entre si, á decir comienza.
O Esposa del alma mia,
que desgraciado que fuera
yo, si te hubiera dejado!
Qué desdicha me viniera!
Desde aquel dia á su Esposa

trató con gran reverencia.
Llegaron los nueve meses,
y mandó el Augusto Cesar
que los padres de familia
á pagarle un censo vengan,
cada uno en la ciudad
donde fué su descendencia.
Era José de Belem
y viendo que le era fuerza
el irlo á pagar allí,
á su Esposa le dió cuenta,
mostrando gran sentimiento
por estar el parto cerca.
La Virgen le respondió:
Esposo no tengas pena,
que yo os iré acompañando.
José le dió por respuesta:
Oh! lo que siento ser pobre,
por no tener conveniencia
para poderos llevar
con la debida decencia
que mereceis Madre, é Hijo.
Esposo, no tengas pena,
que llevar vuestra compañía
es mi mayor conveniencia:
es mi Hijo agradecido,
y recibe por fineza
lo que ofrece el corazon,
cuando es la voluntad buena.
En fin buscó un jumentillo
en que acomodó á la Reina
con las cosas necesarias,
y una cajita en que lleva
las fajas para el Infante
por lo que Dios dispusiera.
Comesaron su camino:
Oh! quien tan dichoso fuera
que les fuese acompañando!
O mi Dios, y quien los veria

cercados de Serafines!
Que bien guarnecidos llevan
el lecho de Salomon,
aquella Arca verdadera,
que llevó dentro el maná,
y aquel sol, que reverbera
con sus relucientes rayos
por las claras vidrieras
de aquel vaso de cristal;
Ay mi dios! quien los oyera,
cuando decia José;
Esposa que dicha es esta?
Ha de nacer en mi casa
aquella luz verdadera!
Que ha de vivir con nosotros!
Que ha de comer á la mesa!
Cuando llegará este dia,
que ver mis ojos desean!
La Virgen le respondió:
Esposo tened paciencia,
que presto llegará el dia
que gocés de su presencia,
Con estos dulces coloquios
se divertían las penas
de tan aspero camino,
de arroyos, montes y cuestas.
Iba José cuidadoso
del preñado de la reina,
preguntando á cada paso,
si iba con conveniencia.
Esto fue el mes de Diciembre,
en tiempo que llueve y yela,
que aun esto permitió el cielo,
para probar su paciencia.
Luego que á Belen llegaron,
José con gran diligencia
comenzó á buscar posada,
llamando de puerta en puerta,
en amigos y parientes;

pero todos se la cieran.
Por hospicios y mesones,
prosigen su diligencia;
mas como los ven tan pobres,
los huespedes los desprecian.
Desconsolado José
con su Esposa se lamenta:
Es posible Esposa mia,
que en una ciudad como esta
no hemos de hallar posada?
Esto algun misterio encierra.
Qué no ha de haber quien recoja
al Rey de cielos y tierra?
Salgamos de la ciudad,
que aqui cerca está una cueva,
que le sirve á los pastores
de establo para las bestias,
que si está desocupada,
descansaremos en ella.
Luego que en la cueva entraron
ámbos se postran en tierra
á darles gracias á Dios,
y José encendió candela
por defendirse del frio,
y la officiosa doncella
sacudió y barrió el portal
y angeles muchos con ella,
derramando tal fragancia,
que los sentidos consuela.
Luego el Señor San José
con la ropita que llevan,
en un pesebre que estaba
en aquella humilde cueva,
hizo á su esposa la cama:
la cual de rodillas puesta,
contemplando aquel Misterio,
y elevadas las potencias,
parió al Salvador del Mundo
quedando siempre doncella:

San Migel y San Grabiél,
con debida reverencia
le reciben en sus manos,
y á su madre se lo entregan.
Cuando en sus manos le vido
mas puro que las estrellas,
y mas hermoso que el Sol,
asi á decirle comienza:
Alegria de los cielos,
gloria, y hermosura eterna,
dulce vida de mi alma
qué hará aquesta esclava vuestra
para acertar á serviros?
Dadme Vos la inteligencia.
Mirad Hijo de mi alma,
que ya vuestra Madre espera
el ósculo misterioso,
que allá la esposa desea;
y aplicandole los labios
á aquella boca de perlas
recibió tanta dulzura,
que enagenada se queda.
El patriarca José
en un rincon de la cueva
orando está de rodillas,
viendo tan rara belleza;
ya lo mira, ya se admira,
ya lo adora y reverencia,
y besandole los pies
con humildad verdadera

de un grande gozo bañado,
le dice dos mil ternezas,
y administrando las fajas,
en que su Esposa le envuelva,
lo reclinó en el pesebre,
cuando por los aires suenan
los musicos celestiales,
cantando divinas letras:
Gloria á Dios en las alturas,
y paz al hombre en la tierra.
Entraron en el portal
millares de inteligencias
adorando al Criador
en nuestra humana libréa:
Avisando á los pastores,
que entraron con diligencia
á adorar al tierno Infante,
á su madre reverencian.
Vamos todos á adorarle
antes que los Reyes vengan,
y á ofrecerle nuestros dones
con devocion verdadera,
armas, vidas, corazones,
los sentidos y potencias,
por oro la caridad,
por mirra la penitencia,
por insienso la oracion,
contemplando en su belleza,
sirviendole en esta vida
para gozarle en la eterna.

FIN.

CARMONA:—1858.

Imprenta de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.